

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА

«АЗИТРОГЕЛЬ»

Касимова Д.Б.

Тиллаева Г.У.

Гаибназарова Д.Т.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: nmatatova@mail.ru, тел: (93) 5846262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185940>

Актуальность: Азитромицин - антибиотик широкого спектра действия из группы макролидов-азалидов, действует бактериостатически. Действует на вне- и внутриклеточно расположенных возбудителей. Наружное применение азитромицина актуально для различного рода кожных заболеваний.

Цель исследований. Изучение антимикробной активности препарата «Азитрогель» - 15% гель (с. Образец 01, с.г. 3 года), разработанного на кафедре организации фармацевтического производства и менеджмента качества лекарственных средств ТашФарМИ в сравнении с препаратом «Офломелид» - мазь (с. 2651022, с.г. 2 года, № и дата регистр. DV/X 04225/03/18 28/03/18 Б-250-95 02813 РУз 31/01/13) производства ОАО Синтез, Россия в опытах in vitro.

Методы и приёмы: биологические методы, препарат «Азитрогель».

Результаты. Антимикробную активность геля «Азитрогель» определяли методом диффузии в агар на плотной питательной среде путём сравнения размеров зон угнетения роста тест-микробов, образующихся при испытании растворов определённых концентраций стандартного образца и испытуемого препарата [1-5]. Для анализа использованы стерильные чашки Петри одинакового диаметра с ровным плоским дном. В чашки, установленные на горизонтальном столике наливали по 20 мл питательной среды определённого состава, заражённой 18 -20 часовой культурой тест - штамма (St. Aureus). Для исследований использованы соответствующие питательные среды. Инокулюм использованы в течение 15 мин после приготовления. Для проведения испытания готовили раствор стандартного образца С1из препарата «Офломелид» 250 мг/5 мл производства ОАО Синтез, Россия и раствор испытуемого образца И1 из геля «Азитрогель» , содержащий 0,1514 г/мл действующего вещества. На застывшей поверхности агара, в центре стеклянным цилиндром делали лунки. В лунки вносили исследуемые препараты в указанной концентрации в шести чашках Петри. Инкубация: Чашки помещали в термостат при температуре $(36 \pm 1)^\circ \text{C}$ на 18-24 часов.

После инкубации в термостате измеряли зоны угнетения роста микроорганизмов, образуемые сравниваемыми растворами, микробиологической линейкой с точностью до 1 мм. По размерам зон оценивали микробиологическую активность сравниваемых препаратов. Полученные данные статистически обрабатывались с помощью программы STATISTICA для Windows 95. Полученные данные показывают, что размеры зон угнетения роста микроорганизмов под воздействием исследуемого геля в 1,8 раз меньше по сравнению с препаратом Офломелид.

Выводы: Таким образом, изучение антимикробного действия препарата «Азитрогель» - 15% гель (с. Образец 01, с.г. 3 года), разработанного на кафедре организации фармацевтического производства и менеджмента качества лекарственных средств

ТашФармИ показывает, что препарат обладает противовоспалительной и незначительной противомикробной активностью.

References:

1. Беленький М.Л. Элементы количественной оценки фармакологического эффекта. Л Медгиз 1963,-152 с.
2. DIANA N. NOAKES AND D. M. SANDERSON. A method for determining the dermal toxicity of pesticides. Brit. J. industr. Med., 1969, 26, 59-64.
3. Методические указания в Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. Под общей редакцией члена-корреспондента РАМН, профессора Р. У. ХАБРИЕВА. Издание второе, переработанное и дополненное/. М.: - 2005. - М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005.- 830с.
4. Доклинические исследования лекарственных средств. Методические рекомендации под редакцией члена-корреспондента АМН Украины А.В. Стефанова. Киев 2002. 357 с.
5. Государственная Фармакопея РУз, I издание, 2 часть, Ташкент 2021. – С.1451-1453.